

Prijsvorming op de overnamemarkt

Drs. H.A. Donker en Prof. Dr. P.W. Moerland

1 Inleiding

De overnamemarkt is een markt waarop ondernemingen of delen ervan worden verhandeld. De functie van een markt is gelegen in het bijeenbrengen van vragers en aanbieders voor het ruilen van eigendomsrechten. Transacties op de overnamemarkt betreffen dan meer in het bijzonder de verwisseling van het eigendomsrecht inzake een onderneming, of meer specifiek, van (aandelen in) een vennootschap. Juridisch is de onderneming, als complex van produktiemiddelen, eigendom van de rechtspersoon. De aandeelhouders hebben daarin aandelen, die in beginsel een lidmaatschapsrecht en een vermogensrecht kennen.

Het lidmaatschapsrecht verschaft de aandeelhouder stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zij het dat dit recht niet zelden door allerlei statutaire clausules en buitenstatutaire constructies is uitgehold. De uitoefening van feitelijke zeggenschap over de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming(en) vereist veelal de eigendom van een kritische proportie van de uitstaande aandelen, bijvoorbeeld de helft plus één of tweederde plus één.¹ De overnamemarkt maakt deel uit van de vermogensmarkt (aandelenmarkt), met dien verstande dat transacties op de overnamemarkt

met name de ruil van kritische proporties van stemrechten beogen te bewerkstelligen.

De traditionele financieel-economische theorie houdt zich vooral bezig met de prijsvorming van de aan vermogenstitels verbonden vermogensrechten ('financial claims'), en niet zozeer met de aan vermogenstitels verbonden stemrechten. Of anders gezegd: de theorie van de vermogensmarkten richt zich op de prijsvorming van individuele vermogenstitels, mede in samenhang met het verschijnsel van diversificatie via portefeuillevorming. Bestudering van prijsvorming op de overnamemarkt behelst veeleer een collectiviteit van vermogenstitels van een specifieke onderneming met de daaraan verbonden zeggenschap ('value of control'). De theorievorming betreffende dit, uitermate belangrijke, segment van de vermogensmarkt, staat, wonderlijk genoeg, nog maar net in de kinderschoenen. De thans voorhanden zijnde theoretische modellen zijn fragmentarisch van karakter, bijvoorbeeld vanwege extreme veronderstellingen ten aanzien van de aandeelhoudersstructuur of van de vraagstructuur.

Deze bijdrage beoogt het vraagstuk van de prijsvorming op de overnamemarkt in een algemeen raamwerk te plaatsen, waarin uiteenlopende vraag- en aanbodstructuren aan bod komen. De belangrijkste modellen, die op dit moment in de literatuur voorhanden zijn, zullen tegen de achtergrond van dit raamwerk worden besproken en daarbinnen worden gesitueerd. Alvorens daartoe over te gaan zal in de volgende paragraaf eerst worden ingegaan op het fenomeen van de overnamepremie, en daarmee op de verdeling van het waarde-accres over de aandeelhouders van bieder en doelwit.

Drs. H.A. Donker is toegevoegd wetenschappelijk onderzoeker Accountancy aan de Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg en auditor bij PTT Telecom BV.

Prof. Dr. P.W. Moerland is hoogleraar Ondernemingsfinanciering aan de Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg.

2 Empirische bevindingen inzake prijsvorming op de overnamemarkt

Op de overnamemarkt worden veelal royale overnameprijzen betaald voor ondernemingen of onderdelen daarvan. In samenvattende overzichten concluderen Jensen en Ruback (1983) en Copeland en Weston (1988) dat aandeelhouders van doelwitondernemingen hoge buitengewone rendementen (gemiddeld 30% en meer) realiseren. De resultaten voor de aandeelhouders van de biedende onderneming variëren bij tenderbiedingen van licht positief (Jensen en Ruback, 1983; Copeland en Weston, 1988) tot zelfs negatief (Agrawal e.a., 1992). In deze zogenaamde event-studies analyseert men de aandelenkoersen van bidder en doelwitonderneming gedurende een bepaald tijdvak vóór, op het moment van en ná aankondiging van de overname. Hoewel deze studies een overwegend Angelsaksische signatuur hebben, geldt voor de Nederlandse situatie ook dat de aandeelhouders van de doelwitonderneming een positief buitengewoon rendement behalen (Corhay en Tourani Rad, 1993). Bruining (1992) constateert dat de aandeelhouder van de biedende onderneming rond de aankondiging een positief buitengewoon resultaat behaalt van gemiddeld 5%. Dit duidt er wellicht op dat de overnamemarkt in Nederland minder concurrerend is dan die in de Verenigde Staten. Indien er namelijk meer potentiële bidders zijn, zal een hogere prijs voor de doelwitonderneming moeten worden betaald, zodat de aandeelhouders van de biedende onderneming een lager buitengewoon rendement zullen behalen.²

De economische rechtvaardiging van een overname is gelegen in een betere benutting van schaarse produktiemiddelen, bijvoorbeeld door het bewerkstelligen van schaalvoordelen en andere synergetische effecten, zoals verbetering van het risicoprofiel van de bidder. De hiermee beoogde creatie van additionele economische waarde zal in het algemeen niet eenvoudig aan de veroorzakers ervan zijn toe te rekenen. De verdeling van het waarde-accrees komt in de praktijk tot stand via onderhandeling dan wel via de marktwerking. Daarbij is van belang hoeveel gegadigden er zijn voor een bepaald doelwit, alsook hoeveel min of meer uitwisselbare doelwitten er zijn per gegadigde. Grossman en Hart (1981) geven een aantal redenen voor het bestaan en de hoogte van overnamepremies. Ten eerste zal de aandeelhouder die

niet ingaat op het tenderbod en minderheidsaandeelhouder blijft, profiteren van de waardevermeerdering, indien de waarde van de exclusieve eigendomsrechten gering is (zie paragraaf 4.1). Dit betekent dat de bidder aan de aandeelhouder van de doelwitonderneming een premie moet bieden voor een succesvolle overname. Overnames doen zich volgens Grossman en Hart (1980) voor, wanneer de bidder over specifieke informatie (inside information) beschikt. Dit zou erop kunnen duiden dat de doelwitonderneming ondergewaardeerd is. De aandeelhouders met rationele verwachtingen realiseren zich dit en herzien vervolgens hun waardeoordeel ten aanzien van de huidige marktwaarde, wanneer er een bod wordt uitgebracht. De bidder zal als gevolg van deze revaluatie een premie moeten bieden. Tenslotte zorgt concurrentie tussen bidders voor het bestaan van overnamepremies. De bidder die het eerste bod uitbrengt, geeft een signaal af dat het rendabel is om de doelwitonderneming over te nemen. Aangezien concurrentie tot gevolg heeft dat de overnamepremie stijgt, zal de eerste bidder een zodanig hoge overnamepremie betalen, dat een concurrerend bod kan worden vermeden.

Ook andere verklaringen worden in de literatuur behandeld, zoals: vervanging van incompetent management, belastingvoordelen, versterking marktpositie, etc. (zie voor een samenvattend overzicht op dit gebied: Weston e.a., 1990; Bouma, 1990).

3 De structuur van de overnamemarkt

De structuur van de overnamemarkt laat zich opsplitsen in een vraagzijde en een aanbodzijde. Aan de vraagzijde kan sprake zijn van slechts één gegadigde dan wel enkele of zelfs vele belangstellenden voor de doelwitonderneming. De aanbodzijde wordt bepaald door de bestaande aandeelhoudersstructuur van de vennootschap. Deze kan variëren van één (honderd-procents) aandeelhouder tot een zeer groot aantal kleine aandeelhouders, met daartussenin allerlei denkbare combinaties van minderheidsaandeelhouders, meerderheidsaandeelhouders, enzovoort. Binnen het vakgebied van de micro-economie worden veelal uiteenlopende marktvormen onderscheiden met betrekking tot inkoopmarkten en verkoopmarkten, en wel: één enkele aanbieder, enkele aanbieders, dan wel oneindig veel aanbieders, respectievelijk: één enkele vrager,

enkele vragers, dan wel oneindig veel vragers.³ In geval van oneindig veel actoren is sprake van de ideaaltypische situatie van volledige mededinging, waarin de individuele economische subjecten geen invloed hebben op de hoogte van de marktprijs. In geval van één enkele aanbieder is er sprake van een monopolie, en bij één enkele vrager wordt gesproken van monopsonie. Enkele aanbieders vormen een oligopolie, en enkele vragers een oligopsonie.

Grossman en Hart (1980) formuleerden als eersten een theoretisch model inzake de overnamemarkt. Zij gingen daarbij uit van een marktstructuur met aan de vraagzijde één koper en aan de aanbodzijde een oneindig groot aantal kleine aandeelhouders. Zonder dat als zodanig te karakteriseren, gingen deze auteurs dus uit van een monopsonie. De afzonderlijke aandeelhouders hebben geen invloed op de hoogte van het overnamebod. Zij kunnen alleen het bod accepteren of verwerpen. De atomistisch kleine aandeelhouders zijn in dit geval prijsvolgers, terwijl de bieder (d.i. de vrager) prijszetter is.

Ook is het denkbaar dat de potentiële koper (monopsonist) te maken krijgt met enkele aanbieders (oligopolie). In een dergelijk geval is er dus sprake van een combinatie van monopsonie aan de vraagzijde en oligopolie aan de aanbodkant. Dit zal zich in de praktijk voordoen, wanneer één koper onderhandelingen moet voeren met enkele eigenaren van relatief grote aandelenpakketten, zoals familieleden bij besloten vennootschappen. Daarnaast bezitten institutionele beleggers vaak grotere aandelenpakketten.

Bij veel vennootschappen zijn de aandelen in handen van een directeur-groootaandeelhouder. De potentiële koper moet dan onderhandelen met een monopolist. Deze situatie is te vergelijken met een bilateraal monopolie. Beide partijen zijn in een dergelijke constellatie in beginsel prijszetter, en de prijs is dan inzet van de onderhandelingen. Ten slotte kunnen we aan de vraagzijde onderscheid maken tussen één (monopsonie), twee (duopsonie) en enkele (oligopsonie) potentiële koper(s).⁴

Combineren wij vervolgens vraag- en aanbodkant met elkaar dan ontstaat er een bepaalde micro-structuur van de overnamemarkt. De marktstructuur aan de aanbodkant vindt zijn weerspiegeling in de zeggenschapverhoudingen α van de doelwitonderneming, dat wil zeggen α geeft de fractie aandelen weer die in het bezit is

van aandeelhouder i . We gaan eenvoudshalve uit van een met het aandelenbezit proportioneel stemrecht ('one share-one vote'). Voorts gaan we er eenvoudshalve van uit dat de beslissende zeggenschap over een vennootschap wordt verkregen bij verwerving van een gewone meerderheid van de aandelen. Wij onderscheiden een drietal situaties, te weten: oneindig veel aandeelhouders (atomistisch; $\alpha_i \approx 0$), enkele groootaandeelhouders ($0 < \alpha_i \leq 0.5$), en één groootaandeelhouder ($0.5 < \alpha_i \leq 1$). Aan de vraagkant hebben wij te maken met de potentiële bieder n , waarbij β_n het aantal bidders weergeeft ($\beta_n \geq 1$). Wij onderscheiden daarbij eenvoudshalve twee situaties, te weten: één ($\beta_n = 1$) en enkele ($\beta_n > 1$) bieder(s).

Prijsvorming in een situatie van monopsonie duiden wij dan aan met [$\alpha_i \approx 0; \beta_n = 1$] en een bilateraal monopolie geven wij aan met [$0.5 < \alpha_i \leq 1; \beta_n = 1$].

Deze classificatie heeft als resultaat dat zes marktvormen [$\alpha_i; \beta_n$] voor de overnamemarkt kunnen worden onderscheiden (zie tabel 1).

Tabel 1: De microstructuur van de overnamemarkt

Micro-structuur [$\alpha_i; \beta_n$]	Eén aandeelhouder $0.5 < \alpha_i < 1$	Groot- aandeelhouders $0 < \alpha_i < 0.5$	Atomistische aandeelhouders $\alpha_i \approx 0$
Eén bieder $\beta_n = 1$	Bilateraal monopolie [$0.5 < \alpha_i < 1; \beta_n = 1$] (zie 4.3)	Monopsonie/oligopolie [$0 < \alpha_i < 0.5; \beta_n = 1$] (zie 4.2)	Monopsonie [$\alpha_i \approx 0; \beta_n = 1$] (zie 4.1)
Enkele bidders $\beta_n > 1$	Oligopsonie/monopolie [$0.5 < \alpha_i < 1; \beta_n > 1$] (zie 4.3)	Bilateraal oligopolie [$0 < \alpha_i < 0.5; \beta_n > 1$] (zie 4.2)	Oligopsonie [$\alpha_i \approx 0; \beta_n > 1$] (zie 4.4)

In de volgende paragraaf wordt een poging ondernomen om de belangrijkste, thans in de literatuur voorhanden zijnde, modellen te situeren binnen bovenstaand raamwerk. Als eerste wordt aandacht besteed aan de fundamentele bijdragen op dit terrein van Grossman en Hart (1980, 1981), die overigens een sterk provocatief karakter dragen. Zij concluderen namelijk dat beursvennootschappen met extreem wijdverspreid aandelenbezit niet kwetsbaar zijn voor disciplinerende correcties via de overnamemarkt, ook al streeft het management andere dan de belangen van de aandeelhouders na.

4 Overnamepremies en marktstructuur

Uit de eerder genoemde event-studies blijkt dat

er forse overnamepremies worden betaald door biedende ondernemingen. Wat is nu de invloed van het gedrag van de marktpartijen gegeven de bovengeschetste marktstructuur $[\alpha; \beta_u]$ op de overnamepremie?

Indien wij ervan uitgaan dat de koper synergie zal realiseren, dat wil zeggen een waarde-accres boven de huidige marktwaarde van de doelwitonderneming, is het van belang om te onderzoeken in hoeverre de marktstructuur $[\alpha; \beta_u]$ bepalend is voor de verdeling van dit accres over de verschillende marktpartijen. De overnamepremie is dus te beschouwen als het deel van het accres dat toekomt aan de aandeelhouders van de doelwitonderneming. We gaan nu achtereenvolgens nader in op de volgende situaties: marktstructuur met atomistische aandeelhouders (4.1), een grootaandeelhouder (4.2), een (honderd-procents) aandeelhouder (4.3), en het bestaan van meer bieders (4.4).

4.1 Atomistische aandeelhouders

De kern van het model van Grossman en Hart (1980) berust op de veronderstelling van 'freeridership'. Onder specifieke voorwaarden kunnen de aandeelhouders van doelwitondernemingen zich gedragen als 'freeriders', dat wil zeggen dat zij er op uit zijn om vrijelijk te profiteren van de waardevermeerdering die door de biedende onderneming na overname kan worden bewerkstelligd zonder dat zij zelf op het tenderbod ingaan (en dus hun aandeel behouden). Stel dat het zittende management niet de nodige maatregelen treft om de waarde van de onderneming te maximaliseren, dat wil zeggen niet in het belang van zijn aandeelhouders handelt, en het aantal aandeelhouders van de doelwitonderneming zo groot is dat de beslissing van elke individuele aandeelhouder om het bod te accepteren of te verwerpen geen enkele invloed heeft op de uitkomst van het tenderbod. Stel voorts dat de bieder een voorwaardelijk bod uitbrengt op de uitstaande aandelen, dat wil zeggen de bieder doet zijn bod alleen gestand, wanneer hij controle verwerft over de doelwitonderneming. In alle andere gevallen zal hij zijn bod terugtrekken. In zo'n situatie bestaat er voor de atomistische aandeelhouders één dominante strategie, namelijk het bod verwerpen. Indien het bod faalt, ontvangt elke aandeelhouder de oorspronkelijke marktprijs. Indien het bod echter succes heeft en de bieder keert slechts een deel

van de waardevermeerdering uit aan de aandeelhouders die het tenderbod accepteren, dan zijn de aandeelhouders die het bod hebben verworpen beter af, omdat zij wel de gehele waardevermeerdering realiseren. Immers na de overname stijgt de waarde van de aandelen als gevolg van de verbeteringen die door het nieuwe management worden bewerkstelligd. Dit betekent dat de bieder alle waardevermeerderingen moet afstaan, wil hij succes hebben, met andere woorden de kans op succes is alleen gewaarborgd, indien de bieder de maximale overnamepremie (= alle waardevermeerderingen) betaalt. Een dergelijk bod is evenwel voor de bieder niet meer aantrekkelijk. De oorzaak van het freerider-probleem is gelegen in het feit dat geen enkele aandeelhouder uitgesloten kan worden van toekomstige waardevermeerderingen als gevolg van de verbeteringen die door de biedende onderneming worden aangebracht. Het zoeken en aanbrengen van verbeteringen, waardoor de waarde van de doelwitonderneming toeneemt, kan als het ware worden beschouwd als een publiek goed: consumptie van dit goed is voor elke aandeelhouder mogelijk, met andere woorden niemand kan hiervan worden uitgesloten. Wij kunnen dit het beste illustreren aan de hand van een eenvoudig numeriek voorbeeld (zie tabel 2).

Tabel 2: Freerider-probleem (case)

Doelwitonderneming	10 aandelen
Controleniveau	5 aandelen
Beurskoers (vóór overname)	f 50 p/a
Synergie	f 200
Totale waarde (na overname)	f 700 = (10x50)+200
Beurskoers (na overname)	f 70 p/a

Stel dat de aandelenkoers van een doelwitonderneming f 50 bedraagt en voorts dat een potentiële bieder in staat is om in totaal f 200 aan synergie te realiseren, indien hij over minimaal 5 aandelen beschikt.

Stel nu dat deze bieder bereid is om een premie van f 10 per aandeel te betalen bovenop de huidige aandelenkoers. Is in een dergelijke situatie een voorwaardelijk tenderbod succesvol? Neen, aangezien de aandeelhouder altijd beter af is om niet in te gaan op het tenderbod. Indien namelijk het tenderbod succesvol is, dan realiseert de aandeelhouder, die niet is ingegaan op het tenderbod f 70 per aandeel in plaats van f 60 per

aandeel. Indien het tenderbod voor de bidder mislukt, dan realiseert de aandeelhouder de koers vóór overname, dat wil zeggen $f 50$ per aandeel. Met andere woorden de atomistische aandeelhouder heeft een dominante strategie, namelijk het tenderbod verwerpen (zie tabel 3).⁵

Tabel 3: De strategie van de aandeelhouder bij een voorwaardelijk bod

Strategie aandeelhouder (voorwaardelijk bod)	Overname succes	Overname mislukking
Tenderbod accepteren	60	50
Tenderbod verwerpen	70	50

Grossman en Hart lossen het freerider- probleem op door in de statuten exclusieve eigendomsrechten toe te kennen aan de biedende onderneming, dat wil zeggen de minderheidsaandeelhouders, die niet zijn ingegaan op het uitgebrachte bod, uitsluiten van de uitkomsten van de aangebrachte verbeteringen door de bidder. Zo zou de bidder over de mogelijkheid moeten beschikken om activa van de doelwitonderneming te verkopen aan een gelieerde onderneming van de bidder tegen een aantrekkelijke (te lage) prijs. Door deze transfer van activa kunnen toekomstige cash-flows onttrokken worden aan de minderheidsaandeelhouders. In ons voorbeeld zou dat betekenen dat de totale synergie ($f 200$) toekomt aan de bidder. In dat geval blijft de koers na overname gelijk aan $f 50$ per aandeel. Indien de bidder dan een premie betaalt van $f 10$ per aandeel, zijn de atomistische aandeelhouders wel beter af met het accepteren van een voorwaardelijk tenderbod. Zij ontvangen namelijk $f 60$ per aandeel, terwijl de aandeelhouders die het tenderbod hebben verworpen $f 50$ per aandeel ontvangen.

Bradley, Desai en Kim (1988) tonen aan dat het freerider- probleem ook door middel van een 'two-tier offer (front-end loaded)'⁶ kan worden opgelost. Stel nu dat het eerste bod $f 60$ bedraagt en het tweede bod $f 30$. Nu zal de atomistische aandeelhouder wel ingaan op het tenderbod (dominante strategie). Indien het tenderbod van de bidder succes heeft, ontvangt de aandeelhouder $f 60$ in plaats van $f 30$. Indien het tenderbod geen succes heeft, realiseert de atomistische aandeelhouder altijd de aandelenkoers vóór de overname. Ook de bidder behaalt nu een positief resultaat.

Indien de bidder alle aandelen accepteert, is zijn resultaat $f 100$ ($700 - 10 \times 60$). Indien de bidder slechts 5 aandelen koopt tegen de prijs van $f 60$ en de rest (5 aandelen) tegen de koers van $f 30$, stijgt het resultaat van de bidder zelfs tot $f 250$ ($700 - (60 \times 5 + 30 \times 5)$).

Dit betekent dat de bidder een positief resultaat behaalt en een lagere overnamepremie betaalt dan in de situatie van Grossman en Hart.

Stulz (1988, 1990) gaat in zijn modellen ook uit van atomistisch kleine aandeelhouders. Hij laat zien dat de bidder met het betalen van een geringe overnamepremie succes kan hebben, indien het management van de doelwitonderneming niet beschikt over aandelen en de opportunity-kosten van de atomistische aandeelhouders gering zijn. Anders dan Grossman en Hart veronderstelt hij dat de waardevermeerdering geheel toekomt aan de bidder, dat wil zeggen de minderheidsaandeelhouders profiteren niet van deze waardevermeerdering. De aandeelhouders zijn atomistisch en zullen niet samenspannen ten einde een hogere overnamepremie te bedingen. Veeleer is er sprake van competitie tussen de aandeelhouders onderling om de premie te verwerven. In een dergelijke situatie kan een tenderbod met een geringe overnamepremie boven de vigerende marktprijs succes hebben om voldoende aandeelhouders over te halen het bod te accepteren. Dit geldt met name, indien de bidder reeds over een fractie aandelen in de doelwitonderneming beschikt, waardoor hij een kleinere fractie aandelen uit de groep atomistische aandeelhouders nodig heeft om controle uit te oefenen. Daarnaast speelt het verloop van de aanbodcurve een belangrijke rol. Deze curve geeft weer tegen welke prijs de aandeelhouders van de doelwitonderneming bereid zijn hun aandelen te verkopen. Bradley, Desai en Kim (1988), Bagwell (1991) en Stulz (1988, 1990) tonen aan dat de aanbodcurve een stijgend verloop heeft. Indien aan de aanbodkant een groot aantal aandeelhouders (atomistisch) is, verloopt de aanbodcurve aanvankelijk vlak (elastische gedeelte) en daarna sterk stijgend (inelastisch). Zo zullen aandeelhouders met een relatief hoge belastingdruk een compensatie eisen in de vorm van een hoge prijs.⁷ Ook als gevolg van heterogene verwachtingen (asymmetrische informatie) zal de ene aandeelhouder zijn aandeel tegen een hogere prijs willen verkopen dan de andere aandeelhouder. Naarmate de differentiatie in verwachtingen en belastingdruk

tussen de aandeelhouders verder uiteenloopt, zal de aanbodcurve een steiler verloop hebben. Bagwell (1991) onderzocht de hoogte van de aanbodelasticiteit bij de inkoop van eigen aandelen door de onderneming, indien er sprake is van een zogenaamde 'Dutch auction'. Het management bepaalt in een dergelijke situatie hoeveel aandelen worden ingekocht en binnen welk koersinterval. De aandeelhouders bepalen op hun beurt tegen welke koers zij bereid zijn om hun aandelen te verkopen binnen het gegeven prijsinterval. Het management is dan in staat om de inschrijvingen te rangschikken van de laagste tot en met de hoogste aanbodprijs. Op die manier wordt een aanbodcurve geconstrueerd voor aandelen. Uit het onderzoek van Bagwell blijkt dat de gemiddelde prijselasticiteit van de aanbodcurve 1.67 bedraagt. Ook Bradley, Desai en Kim (1988) komen tot de conclusie dat de aanbodcurve een stijgend verloop heeft. Op basis van deze empirische studie blijkt namelijk dat er een significant positief verband bestaat tussen het rendement voor de aandeelhouders van de doelwitonderneming en de fractie aangekochte aandelen.

Figuur 1: Aanbodcurve van de atomistische aandeelhouders

Wij zijn nu in staat om het verloop van de aanbodcurve te illustreren aan de hand van figuur 1. De aanbodcurve snijdt de verticale as bij of net boven de vigerende beurskoers (p_{min}), aangezien de aandeelhouder zijn aandelen altijd tegen de vigerende beurskoers kan verkopen. Aandeelhouders die een lage belastingdruk hebben, zullen reeds bij een geringe overnamepremie inschrijven op het tenderbod (p_b). Stel dat de bieder te maken

krijgt met een grootaandeelhouder die niet bereid is om zijn aandelen te verkopen. In dat geval moet de bieder dus meer aandelen verwerven uit de groep (atomistische) aandeelhouders. Dit dwingt de bieder tot het betalen van een hogere prijs (p), aangezien hij nu ook de fractie aandelen nodig heeft van aandeelhouders met een hoge belastingdruk of hooggespannen verwachtingen ten aanzien van de toekomstige koers, met andere woorden de bieder moet in dat geval een hoge overnamepremie betalen.

Indien er nauwelijks sprake is van asymmetrische informatie, alsmede een geringe belastingdruk, zal de aanbodcurve naar rechts verschuiven ($a_1 \rightarrow a_2$). Dit betekent dat de bieder bij het bod p_b een grotere fractie aandelen verwerft (a_d in plaats van a_b) dan bij de oorspronkelijke aanbodcurve a_1 .

Bij monopsonie is de aanbodcurve van wezenlijk belang, aangezien de uiteindelijke prijs wordt bepaald door de aanbodcurve en niet door de vraagcurve. De uitkomst van Stulz strookt met de neo-klassieke gedachte dat de bieder in het geval van monopsonie prijszetter is en een lagere prijs zal vaststellen dan in het geval van volledige mededinging.⁸ Voor de afzonderlijke aandeelhouder geldt dat hij ingaat op het tenderbod zolang de verwachte overnamepremie groter is dan zijn opportunity-kosten. De aandeelhouders van de doelwitonderneming zijn hoeveelheidsaanpassers en kunnen zich niet gedragen als freeriders, aangezien zij geen aandeel hebben in de waardevermeerderingen, zodat de overnamepremie geringer is dan bij Grossman en Hart.

Holmström en Nalebuff (1992) tonen in hun model aan dat alleen in het meest extreme geval van Grossman en Hart (elke aandeelhouder bezit slechts één aandeel) geldt dat het deel van het accres voor de biedende onderneming nul bedraagt. Dit is dan ook de meest ongunstige situatie die denkbaar is voor de biedende onderneming. Er bestaat dan geen mogelijkheid om het accres te delen met de bieder, aangezien de individuele aandeelhouder een alles-of-niets beslissing neemt. Indien daarentegen het aandelenbezit per aandeelhouder niet atomistisch klein is en ongelijk is verdeeld, kan de bieder zich een deel van het accres toeëigenen. Zij illustreren dit aan de hand van een aandelensplitsing. In dit geval blijft de totale waarde van de doelwitonderneming gelijk, maar het absolute aantal aandelen per aandeelhouder neemt toe. De aandeelhouder kan dan de helft van zijn

aandelen verkopen aan de bidder en met de andere helft profiteren van de waardevermeerdering.

Stel dat de aandeelhouders in ons voorbeeld als gevolg van de aandelensplitsing niet 1 maar 10 aandelen ontvangen. De totale beurswaarde van de onderneming blijft als gevolg van deze operatie ongewijzigd. De koers van de aandelen daarentegen daalt tot f 5 per aandeel. Indien de atomistische aandeelhouders de helft van hun aandelen verkopen aan de bidder tegen de geldende koers van f 5 per aandeel dan bedraagt hun gezamenlijk resultaat per saldo f 100. De bidder betaalt thans geen overnamepremie, zoals in de vorige voorbeelden. Elke aandeelhouder ontvangt nu f 25 (5×5) over het gedeelte dat wordt verkocht aan de bidder, terwijl met de resterende 5 aandelen wordt geprofiteerd van de waardevermeerdering, te weten: f 35 (5×7) over het gedeelte dat de aandeelhouder behoudt. Per saldo gaat elke aandeelhouder er f 10 op vooruit. De bidder realiseert ook een positief resultaat van f 100. De waarde van zijn aandelen na de overname bedraagt f 350 (50×7). Hij heeft hiervoor f 250 (50×5) moeten betalen, zodat per saldo bidder en aandeelhouders het totale surplus (f 200) delen (zie tabel 4).

Tabel 4: Aandelensplitsing

Vóór splitsing: 10 aandelen a f 50 p/a	f 500
Na splitsing : 100 aandelen a f 5 p/a	f 500
Synergie	f 200
Surplus bidder	f 100 = f (7-5) x 50 aandelen
Surplus aandeelhouders	f 100 = $(5 \times 50) + (7 \times 50) - 500$
	(5×50) : verkoop aandelen
	(7×50) : beurswaarde ná overname
	500 : beurswaarde vóór overname

Ook laten Holmström en Nalebuff zien dat een toename van het *control*-niveau (beslissende zeggenschap) leidt tot een stijging van het verwachte accres dat toekomt aan de bidder. Men zou eerder verwachten dat de bidder een hogere prijs betaalt, omdat hij meer aandelen koopt. Holmström en Nalebuff wijzen erop dat naast dit vraag-effect ook een aanbod-effect aanwezig is. Aandeelhouders realiseren zich namelijk dat een toename van het *control*-niveau betekent dat hun beslissingen nu eerder van *doorslaggevend* belang zijn, met andere woorden zij zijn 'pivotal', dat wil zeggen zij realiseren zich dat zij de uitkomst kunnen beïnvloeden. Bij een *control*-niveau van 100% is de beslissing van elke aandeelhouder van cruciaal belang. Dit betekent een stimulans om

eerder in te gaan op het tenderbod, waardoor het bovengenoemde vraageffect volledig wordt gecompenseerd.

Bagnoli en Lipman (1988) tonen bij een eindig aantal aandeelhouders aan dat sommige aandeelhouders 'pivotal' zijn. Deze aandeelhouders realiseren zich dat hun beslissing van doorslaggevend belang is voor het welslagen van de overname, met andere woorden zijn kunnen zich niet gedragen als freeriders.

4.2 Een grootaandeelhouder

Het aandelenbezit zal maar zelden verspreid zijn over (oneindig) veel aandeelhouders, zonder dat daarbij sprake is van een (of enkele) grotere aandeelhouder(s). Demsetz en Lehn (1985) alsook Shleifer en Vishny (1986) constateren dat er een zekere mate van concentratie in het aandelenbezit bestaat bij grote ondernemingen in de VS. Uit het onderzoek van Demsetz en Lehn blijkt dat de 5 grootste aandeelhouders gemiddeld 25% van het aandelenvermogen bezitten en in 8% van de ondernemingen over beslissende zeggenschap beschikken. Uit hun onderzoek blijkt verder dat de 20 grootste aandeelhouders gemiddeld 38% van het aandelenvermogen bezitten en in 22% van de ondernemingen over beslissende zeggenschap beschikken. Ook Shleifer en Vishny komen tot soortgelijke cijfers voor de VS. Zo blijkt uit hun waarnemingen dat de 5 grootste aandeelhouders gemiddeld bijna 30% van het eigen vermogen bezitten. Voor de grootste aandeelhouder geldt zelfs een percentage van ongeveer 15%.

Cantrijn, Jeunink en Kabir (1993) hebben voor een verzameling van 177 Nederlandse beursvennootschappen vastgesteld, dat het belang van de grootste aandeelhouder gemiddeld 31% bedraagt, terwijl de vijf grootste aandeelhouders gezamenlijk gemiddeld over 51% van de aandelen beschikken.

In het model van Shleifer en Vishny (1986) is er sprake van één grootaandeelhouder met $\alpha_c < 0.5$ aandelen en een resterende groep atomistische aandeelhouders met in totaal $(1 - \alpha_c)$ aandelen. De grootaandeelhouder maakt zelf geen deel uit van het management. Hij verkrijgt de beslissende zeggenschap, indien hij via een tenderbod ten minste de fractie $(0.5 - \alpha_c)$ verwerft. Er is geen interactie tussen grootaandeelhouders, zoals die is te verwachten bij een oligopolie. De grootaandeelhouder beschikt wel over voldoende aandelen om

effectief toezicht (monitoring) te kunnen uitoefenen. Bij Grossman en Hart (1980) is het voor de afzonderlijke aandeelhouders niet aantrekkelijk om toezicht op het zittende management te houden. Shleifer en Vishny tonen in hun model aan dat een toename van het aandelenbezit van de grootaandeelhouder α_G leidt tot een daling van de overnamepremie. De gedachte hierachter is dat naarmate de grootaandeelhouder over meer zeggenschap α_G beschikt, hij al bij een geringe waardevermeerdering bereid is om de onderneming over te nemen. Indien de grootaandeelhouder bijna over de beslissende zeggenschap beschikt ($\alpha_G \approx 0.5$), bereikt de overnamepremie zijn minimumwaarde. In dat geval zal de minimale overnamepremie gelijk moeten zijn aan de verwachte waardevermeerdering, die toekomt aan de grootaandeelhouder, onder de voorwaarde dat deze waardevermeerdering minimaal gelijk is aan de kosten die verbonden zijn aan de overname. Een toename van de overnamekosten in de vorm van wettelijke en administratieve kosten, betekent een toename in de overnamepremie. Naarmate de zeggenschap van de grootaandeelhouder toeneemt, wordt de kans op een overname groter. Cruciaal in het model van Shleifer en Vishny is, dat de grootaandeelhouder reeds bij aanvang over een initieel belang beschikt ('toehold'), waaraan de door hem te entameren waardevermeerdering zal toevallen, ook al ontvangen de andere aandeelhouders eveneens een deel van deze waardevermeerdering via de overnamepremie. Hier ligt een belangrijk verschil met het model van Grossman en Hart, waarin van een initieel belang geen sprake is. In het model van Shleifer en Vishny realiseert de bidder dus een positief resultaat op zijn initiële bezit aan aandelen. Zolang de overnamepremie ten minste gelijk is aan de contante waarde van de verwachte verbeteringen, accepteren aandeelhouders in het model van Shleifer en Vishny altijd (met zekerheid) het tenderbod en mislukt een tenderbod, wanneer de overnamepremie geringer is dan de contante waarde van de verwachte waardevermeerderingen.

Hirshleifer en Titman (1990) verfijnen dit model door de grenssituatie te beschouwen, waarbij de overnamepremie gelijk is aan de contante waarde van de verwachte waardeverbeteringen. In dat geval zijn de aandeelhouders volgens Hirshleifer en Titman indifferent tussen het wel of niet accepteren van het tenderbod. De

keuze van de aandeelhouder is voor de bidder onzeker, met andere woorden de kans op succes is niet gegeven. De bidder is onzeker over de hoogte van het bod, waartegen afzonderlijke aandeelhouders hun aandelen zullen aanbieden. Deze onzekerheid ontstaat als gevolg van het feit dat er persoonlijke voordelen en kosten verbonden zijn aan de verkoop van hun aandelen, zoals transactiekosten en belastinggevolgen, alsmede liquiditeitsoverwegingen, die voor de bidder niet zichtbaar zijn. Hirshleifer en Titman tonen aan dat de kans op succes toeneemt naarmate de overnamepremie stijgt. Ook een toename in de zeggenschap α_i verhoogt de kans op een succesvolle overname, terwijl een verhoging van het 'control'-niveau de kans op succes verlaagt.

Volgens Hirshleifer en Titman daalt de gemiddelde overnamepremie, naarmate de bidder over meer zeggenschap in de doelwitonderneming beschikt. In die situatie wordt het namelijk ook aantrekkelijk voor een bidder die een laag surplus kan realiseren om een bod uit te brengen, waardoor de gemiddelde overnamepremie zal dalen.

Indien het management over een groot gedeelte van de aandelen beschikt, concludeert Stulz (1988) dat het voor een buitenstaander steeds moeilijker wordt om de onderneming over te nemen. Alleen door het bieden van een hoge premie zal de kans op een succesvolle overname slagen. Bij Hirshleifer en Titman en Shleifer en Vishny wordt geredeneerd vanuit de gedachte dat de grootaandeelhouder (tevens bidder) de resterende aandelen koopt om de beslissende zeggenschap te verwerven (*bidder holdings*), terwijl Stulz redeneert vanuit de gedachte dat het management (*managerial holdings*) tegenstand kan bieden, waardoor de bidder dus meer aandeelhouders nodig heeft uit de resterende groep atomistische aandeelhouders. In dat geval moet de bidder ook aandeelhouders overhalen met hoge opportunity-kosten. Dit kan de bidder slechts compenseren door het betalen van een hoge overnamepremie.

In de bovengenoemde modellen is er steeds sprake van één grootaandeelhouder en een resterende groep van atomistische aandeelhouders. De rol van deze resterende groep is vrij passief, dat wil zeggen deze aandeelhouders maken slechts een keuze uit het accepteren of verwerpen van het uitgebrachte tenderbod. Weliswaar is er een vorm van imperfectie aan de aanbodkant, maar niet in de gedaante van een zuiver oligopolie. Immers de

groep van atomistische aandeelhouders gedraagt zich als hoeveelheidsaanpassers. Niettemin is er wel degelijk een onderscheid met de marktform, zoals Grossman en Hart die schetsen, aangezien de grootaandeelhouder bij Stulz en bij Shleifer en Vishny invloed heeft op de hoogte van de overnamepremie.

Er is sprake van een bilateraal oligopolie, indien aan vraag- en aanbodkant slechts enkele partijen aanwezig zijn. De verschillende partijen hebben elk afzonderlijk invloed op de hoogte van de overnameprijs. De 'market power' van de bidders zal door de toenemende onderlinge concurrentie afnemen, waardoor de overnamepremie naar verwachting toe zal nemen. Stulz, Walking en Song (1990) tonen aan dat concurrentie tussen bidders ($\beta_n > 1$) de overnameprijs opdrijft in het geval dat het management van de doelwitonderneming aandelen bezit.

4.3 Eén aandeelhouder

Een typisch voorbeeld van een bilateraal monopolie [$0.5 < \alpha$; $1: \beta_n = 1$] doet zich voor, wanneer één bidder ($\beta = 1$) onderhandelt met een directeur-grootaandeelhouder ($0.5 < \alpha \leq 1$) over de verkoop van diens onderneming. Zowel de bidder, als ook de directeur-grootaandeelhouder is prijszetter. In dat geval is de overnameprijs niet gedetermineerd volgens de economische theorie. De overnameprijs komt tot stand door middel van onderhandelingen tussen de betrokken partijen. De uitkomst zal mede afhankelijk zijn van de onderhandelingssterkte van de betrokken partijen. Overnamemodellen in deze context vinden wij (nog) niet terug in de economische literatuur.

Indien verschillende bidders ($\beta_n > 1$) belangstelling hebben voor een onderneming met een directeur-grootaandeelhouder, dan hebben wij te maken met een combinatie van oligopsonie (vraagkant) en monopolie (aanbodkant). Ook in deze context zijn de verschillende partijen prijszeters. De onderhandelingssterkte van de bidders is daarentegen afgenomen als gevolg van toenemende concurrentie. In de financieringstheorie zijn op dit moment geen overnamemodellen bekend die deze situatie analyseren.

Met name de speltheorie kan in beide marktvormen wellicht soelaas bieden voor wat betreft de keuze van de te hanteren strategieën.

4.4 Concurrentie tussen bidders

Uit een event-studie van Bradley, Desai en Kim (1988) blijkt dat concurrentie tussen bidders ($\beta > 1$) het buitengewoon rendement voor de aandeelhouders van de doelwitonderneming verhoogt. Het cumulatief buitengewoon rendement in het geval dat er sprake is van verschillende bidders is ongeveer 20% hoger ten opzichte van de situatie waarbij één bidder een bod uitbrengt. Volgens McAfee e.a. (1994) blijkt dat concurrentie tussen bidders in sommige gevallen leidt tot een prijsstijging van 30-90%!

McAfee onderzoekt ook wat de gevolgen zijn van prijsafspraken tussen bidders. Zo kan een serieuze bidder de concurrentie verminderen door een geldbedrag te geven aan een concurrerende bidder, opdat deze bidder verder geen tegenbod meer uitbrengt. Zo bleek in 1988 Black&Decker geïnteresseerd te zijn in American Standard. Black&Decker bracht aanvankelijk een bod uit van \$56 per aandeel, terwijl het aandeel American Standard op \$38 per aandeel noteerde. De dagen daarna verhoogde Black&Decker zijn bod tot \$73 per aandeel. American Standard maakte vervolgens bekend dat zij inmiddels onderhandelingen voerde met een andere belangstellende onderneming, die bereid was meer dan \$75 per aandeel te betalen. Enkele dagen later meldde American Standard dat zij een bod van \$78 per aandeel hadden ontvangen van Kelso&Co. Enige tijd daarna meldde de *Wall Street Journal* dat Black&Decker en Kelso&Co een afspraak hadden gemaakt, waarbij Kelso&Co aan Black&Decker een bedrag van \$25 mln zou betalen met de eis dat Black&Decker zijn bod intrekt en geen verdere actie meer onderneemt inzake American Standard. Black&Decker ging hierop in met de verklaring dat Kelso&Co zeker bereid was om nog meer per aandeel te betalen. Uit deze case blijkt dat kartelvorming weliswaar de prijsstijging drukt, maar de prijs geenszins verlaagt.

5 Conclusies

De aanhoudende stroom van event-studies op het gebied van overnames doet vermoeden dat er een algemene theorie zou bestaan ten aanzien van de prijsvorming op de overnamemarkt. Wij kunnen concluderen dat dit niet het geval is. Weliswaar tonen de event-studies het bestaan van welvaartseffecten aan, maar het ontbreekt tot nu

toe aan een theoretische verklaring voor de verdeling van het waarde-accres en daarmee samenhangend de hoogte van de te betalen overnamepremie. Vanuit verschillende invalshoeken worden overnamemodellen geconstrueerd zonder dat er sprake is van een algemeen raamwerk dat expliciet verwijst naar de gangbare theorie van de marktvormen.

Aan de besproken overnamemodellen ligt impliciet een zekere marktstructuur ten grondslag. Zowel aan de aanbodkant, als ook aan de vraagkant hebben wij veelal met enkele marktpartijen te maken en niet met volledige mededinging, met andere woorden er is sprake van een imperfecte overnamemarkt. De marktstructuur aan de aanbodkant vindt zijn weerspiegeling in de zeggenschapsverhoudingen van de doelwitonderneming. Wij hebben een drietal situaties onderscheiden, te weten: atomistische aandeelhouders, één of enkele grootaandeelhouders, en één grootaandeelhouder. Aan de vraagkant hebben wij te maken met één of enkele bidders. Combineren wij vervolgens vraag- en aanbodkant met elkaar dan ontstaat er een zekere micro-structuur van de overnamemarkt, zoals in tabel 5 is weergegeven. Daarin zijn de behandelde modellen gelokaliseerd.

Tabel 5: Classificatie van overnamemodellen

Micro-structuur [α ; β_n]	Eén aandeelhouder $0.5 < \alpha \leq 1$	Groot aandeelhouder(s) $0 < \alpha \leq 0.5$	Atomistische aandeelhouders $\alpha \approx 0$
Eén bidder $\beta_n = 1$	Bilateraal monopolie [$0.5 < \alpha \leq 1$; $\beta_n = 1$] geen auteurs	Monopsonie/oligopolie [$0 < \alpha \leq 0.5$; $\beta_n = 1$] Shleifer/Vishny (1986) Hirshleifer/Titman (1990) Stulz (1988, 1990)	Monopsonie [$\alpha \approx 0$; $\beta_n = 1$] Grossmann/Hart (1980, 1981) Lipman/Bagnoli (1988) Holmström/Nalebuff (1992)
Enkele bidders $\beta_n > 1$	Oligopsonie/monopolie [$0.5 < \alpha \leq 1$; $\beta_n > 1$] geen auteurs	Bilateraal oligopolie [$0 < \alpha \leq 0.5$; $\beta_n > 1$] Stulz/Walking/Song (1990)	Oligopsonie [$\alpha \approx 0$; $\beta_n > 1$] Bradley/Desai/Kim (1988) McAfee e.a. (1994)

Voor de situatie waarin er sprake is van één aandeelhouder zijn, voorzover wij konden nagaan, thans nog geen theoretische modellen voorhanden. De overige vier cellen in de tabel zijn wel voorzien van theoretische bijdragen.

Indien de aanbodstructuur atomistisch ($\alpha \approx 0$) is, betaalt de bidder een maximale overnamepremie, als gevolg van het freerider-probleem (Grossman en Hart: 1980, 1981). Volgens Holmström en Nalebuff (1992) geldt dit alleen voor de grenssituatie (elke aandeelhouder bezit één aandeel). Bij

afwezigheid van het freerider-probleem kan de bidder door het betalen van een geringe overnamepremie reeds succes hebben, indien het aanbod elastisch is (Stulz; 1988, 1990).

Shleifer en Vishny (1986) en Hirshleifer en Titman (1990) tonen aan dat de overnamepremie daalt naarmate het initiële aandelenbezit van de bidder, tevens grootaandeelhouder α_G (*bidder holdings*), toeneemt ($0 < \alpha < 0.5$). Volgens Stulz (1990) heeft de bidder dan slechts genoeg aan de inschrijving van een kleine fractie atomistische aandeelhouders (elastisch aanbod), waardoor de bidder een geringe overnamepremie hoeft te betalen. Stulz (1988) schetst de situatie waarin het management (*managerial holdings*) over een grote fractie aandelen beschikt en weerstand biedt. In dat geval zal de bidder een hoge overnamepremie moeten betalen om de kans op succes te vergroten (inelastisch aanbod). Hoewel in deze modellen sprake is van imperfectie aan de aanbodkant, ontbreekt interactie tussen de verschillende partijen.

Bradley, Desai en Kim (1988) tonen aan dat concurrentie tussen bidders leidt tot een toename van de overnamepremie.

Door het samenbrengen van de thans voorhanden zijnde "rationele" modellen inzake de prijsvorming op de overnamemarkt in het gepresenteerde algemene raamwerk kan inzicht worden verkregen in nog ontbrekende elementen in de theorievorming. Vooral op het terrein van zeer geconcentreerd aandelenbezit is nog een aanzienlijke route af te leggen. In hoeverre speltheoretische en subjectieve elementen onvermijdelijk worden is op voorhand niet vast te stellen. Wellicht biedt dit gebied ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op het terrein van *Behavioral Finance*?

LITERATUUR

- Agrawal, A. en J.F. Jaffe en G.N. Mandelker, (1992), 'The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: A Reexamination of an Anomaly', *The Journal of Finance*, nr.4, 1605-1621.
- Bagnoli, M. en B.L. Lipman, (1988), 'Successful Takeovers without Exclusion', *The Review of Financial Studies*, nr.1, 89-110.
- Bagwell, L.S., (1991), 'Shareholder Heterogeneity: Evidence and Implications', *American Economic Review*, nr.2, 218-221.

- Bouma, J.L., (1990), 'De markt voor vennootschappelijk bestuur', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, nr.12, 559-568.
- Bradley, M. en A.Desai en E. Kim, (1988), 'Synergetic gains from corporate acquisitions and their division between the stockholders of target and acquiring firms', *Journal of Financial Economics*, nr.21, 3-40.
- Brealey, R.A. en S.C. Myers, (1991), 'Principles of Corporate Finance', 4e editie, McGraw-Hill.
- Bruining, J.H.P., (1992), 'De effecten van overnames op aandelenrendementen. De Nederlandse ervaring 1981-1992 in: J.J. van Duijn, *Fusies en overnames*, Academic Service.
- Cantrijn, A.L.R., A.A. Jeunink, en M.R. Kabir, (1993), 'Beschermingsconstructies en de rol van de aandeelhouder', *Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf*, Amsterdam.
- Copeland, T.E. en J.F. Weston, (1988), 'Financial Theory and Corporate Policy', 3e editie, Addison-Wesley.
- Corhay, A. en R.A. Tournani Rad, (1993), 'Sell-Off en de welvaart van aandeelhouders', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, nr.10, 471-477.
- Demsetz, H. en K. Lehn, (1985), 'The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences', *Journal of Political Economy*, nr.6, 1155-1177.
- Grossman, S.J. en O.D. Hart, (1980), 'Takeover bids, the free-rider problem and the theory of corporation', *Bell Journal of Economics*, 42-64.
- Grossman, S.J. en O.D. Hart, (1981), 'The Allocational Role of Takeover Bids in Situations of Asymmetric Information', *The Journal of Finance*, nr.2, 253-270.
- Hirshleifer, D. en S. Titman, (1990), 'Share Tendering Strategies and the Success of Hostile Takeover Bids', *Journal of Political Economy*, nr.2, 295-324.
- Holström, B. en B. Nalebuff, (1992), 'To the raider goes the surplus? A reexamination of the free-rider problem', *Journal of Economics & Management Strategy*, nr.1, 37-62.
- Jensen, M.C. en R.S. Ruback, (1983), 'The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence', *Journal of Financial Economics*, nr.11, 5-50.
- Jong, F.J. de, (1951), 'Het systeem van de markt vormen', proefschrift, Stenfert Kroese, Leiden.
- Jong, H.W. de, (1989), 'Dynamische markttheorie', 4e herziene druk, Stenfert Kroese, Leiden.
- McAfee, R.P., Vincent, D., Williams, M.A., Havens, M.W., (1994), 'Collusive Bidding in Hostile Takeovers', *Journal of Economics & Management Strategy*, nr.4, winter 1993, jrg.2, 449-482.
- Moerland, P.W., (1989), 'De overnemingsmarkt: Theorie, empirie en regelgeving', *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, nr.5, 143-161.
- Moerland, P.W., (1992), 'Fusie en overname', *Rotterdamse Monetaire Studies*, nr.1, Wolters-Noordhoff.
- Ravenscraft, D.J. en F.M. Scherer, (1987), 'Life after takeover', *Journal of Industrial Economics*, nr. 36, 147-156.
- Shleifer, A. en R.W. Vishny, (1986), 'Large shareholder and Corporate Control', *Journal of Political Economy*, nr.3, 461-488.
- Shleifer, A. en R.W. Vishny, (1989), 'Management entrenchment', *Journal of Financial Economics*, nr.25, 123-139.
- Stulz, R., (1988), 'Managerial control of voting rights', *Journal of Financial Economics*, nr.20, pp. 25-54.
- Stulz, R. en R. Walking en M. Song, (1990), 'The Distribution of Target Ownership and the Division of Gains in Successful Takeovers', *The Journal of Finance*, nr.3, pp. 817-833.
- Weston, J.F. en K.S. Chung en S.E. Hoag, (1990), *Mergers, Restructuring, and Corporate Control*, Prentice Hall.

NOTEN

1 In ons land kennen we allerlei beschermingsconstructies, zoals prioriteits aandelen, stemrechtbeperking, en dergelijke, die erop gericht zijn om de invloed van buitenaf te beperken. Verwerving van de meerderheid van de aandelen in een vennootschap is dan ook niet steeds synoniem met verwerving van de meerderheid van de zeggenschapsrechten.

2 Overigens moeten wij uiterst voorzichtig zijn met de interpretatie van dergelijke event-studies (Moerland, 1989). Het ligt namelijk niet zonder meer vast dat ook daadwerkelijk sprake is van een waardecreatie. Het kan immers zo zijn, dat achteraf blijkt dat de verwachte efficiencyverbeteringen tegenvallen of zelfs uitblijven (Ravenscraft en Scherer, 1987). Het research-tijdvak is relatief kort en de analyse heeft alleen betrekking op het verloop van de aandelenkoersen in het betrokken tijdvak. Impliciet ligt hier de hypothese aan ten grondslag dat alle relevante informatie betreffende de overname verwerkt is in de koersen, waarbij de koers van het aandeel een afspiegeling is van de te realiseren waardevermeerdering. Brealey en Myers (1991) stellen vast dat de vigerende beurswaarde niet een exacte afspiegeling hoeft te zijn van de onderliggende waarde van de onderneming. Bij de efficiënte markthypothese gaat het namelijk niet om absolute, maar om relatieve prijzen. Ook kan het zo zijn dat de beurskoers korte of langere tijd afwijkt van de onderliggende waarde als gevolg van ruis (Moerland, 1992).

3 Zie hiervoor F.J. de Jong (1951) en H.W. de Jong (1989).

4 Bij een specifieke overnamesituatie kunnen wij ons afvragen in hoeverre er sprake is van *homogeniteit* of *heterogeniteit* ten aanzien van de aandelen. Wij spreken van volstrekte homogeniteit, indien de aandelen van de doelwitonderneming onderling als volledige substituten worden beschouwd. In dat geval hebben de bieders geen voorkeur voor een aandeelbewijs of aandeelhouder. Indien de kopers hun voor-

keur niet louter op prijsverschillen baseren, spreken wij van heterogeniteit. De koper kan zich bij zijn beslissing laten leiden door tal van factoren, zoals stemrechten (prioriteitsaandelen), relaties van persoonlijke aard tussen bidder en aandeelhouder, etc. Bij de navolgende kwalificatie van de overnamemarkt, veronderstellen wij eenvoudshalve homogeniteit van aandelen.

Ook kunnen er financiële *toetredingsbarrières* zijn voor sommige bidders door gebrek aan voldoende leencapaciteit en beperkte mogelijkheid tot emissie van aandelen.

5 In het geval dat de bidder een onvoorwaardelijk tenderbod uitbrengt, is er geen dominante strategie voorhanden. Bij een onvoorwaardelijk tenderbod accepteert de bidder alle aandelen zonder vooraf voorwaarden te stellen over een specifiek aantal, met andere woorden de bidder doet zijn bod altijd gestand.

Bij een succes van de bidder is het voor de aandeelhouder aantrekkelijk om het tenderbod te verwerpen en als minderheidsaandeelhouder te profiteren van de koersstijging. Indien daarentegen de overname mislukt, realiseert de aandeelhouder die het tenderbod accepteert een premie van f 10, terwijl de aandeelhouder die het tenderbod verwerpt wederom de oorspronkelijke beurskoers ontvangt voor zijn aandeel.

Tabel 3a: De strategie bij een onvoorwaardelijk bod

<i>Strategie aandeelhouder (onvoorwaardelijk bod)</i>	<i>Overname succes</i>	<i>Overname mislukking</i>
Accepteren tenderbod	60	60
Verwerpen tenderbod	70	50

6 De bidder brengt een bod uit op de uitstaande aandelen. De aandeelhouders die niet ingaan op dit bod, ontvangen nadien van de bidder een lagere prijs voor hun aandelen, met andere woorden de bidder brengt twee keer een bod uit (*two-tier*), waarbij het tweede bod lager is dan het oorspronkelijke bod (*front-end loaded*). Deze handelswijze is overigens in Nederland niet toegestaan.

7 De genoemde studies hebben betrekking op de VS waarbij sprake is van een koerswinstbelasting.

8 De marktform monopsonie wordt dikwijls geïllustreerd aan de hand van de arbeidsmarkt met een werkgever als vrager naar arbeid. De hoogte van het loon wordt dan niet bepaald door de marginaal geldelijke arbeidsproduktiviteit, maar door de aanbodcurve. De arbeiders zijn hoeveelhedaanpassers en eigenen zich geen deel toe van het verschil tussen de marginaal geldelijke arbeidsproduktiviteit en het loon. Het freeriderprobleem doet zich overigens hierbij niet voor.